

№ 9

27.12.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/@fer-teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov - tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova - ped.f.b.PhD, dot, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

A.A.Abdumanonov - dotsent, CAMU, Farg'ona, O'zbekiston

HIPOTIROIDIZMDA DISMENOUREYA

Daminov Abdurasul Tahirovich

Samarkand Davlat Tibbiyot Universiteti assistenti

Qo'chqorova Muxlisa,

Sam. DTU, Davolash fakulteti 506-guruh talabasi

Ismoilova Sitara

Sam. DTU, Davolash fakulteti 506-guruh talabasi

Annotatsiya: Qalqonsimon bezning buzilishi butun organizmning o'sishi va faoliyatiga ta'sir qiladi. Bu menarxe tsiklini buzadi va ayollarda bepushtlikka olib kelishi mumkin. Ushbu ishda biz hipotiroidizmning T4, TSH, FSH va LH darajalariga, hayz davrining uzunligi va dismenoreya belgilariga ta'sirini baholadik. Hipotiroidizm bilan davolangan ayollarda T4, TSH va FSH eutiroidga qaraganda sezilarli darajada oshganligini aniqladik. Bundan tashqari, hipotiroidizm hayz davrini uzaytiradi va ayollarda kuchli og'riq va noqulaylik tug'diradi. Ushbu reproduktiv kasalliklarning patofiziologik jarayoni gipotalamus-gipofiz o'qining qalqonsimon gormonlarning tuxumdonlar va bachadonga bevosita ta'sirini o'z ichiga oladi. Ayollarning tug'ish qobiliyatini saqlab qolish uchun hipotiroidizmi davolashda bunday masalalarni ko'rib chiqish kerak.

Kalit so'zlar: dismenoreya; bepushtlik; gipotalamus- gipofiz o'qi; hipotiroidizm; preeklampsi

DYSMANORHEA IN HYPOTHYROIDISM

Daminov Abdurasul Takhirovich

Assistant at Samarkand State Medical University

Kochharova Mukhlisa

Sam. SMU, Student of group 506 of the Faculty of Medicine

Sitora Ismailova

Sam. SMU, Student of group 506 of the Faculty of Medicine

Annotation: Thyroid diseases affect the growth and functioning of the entire body. It disrupts menarche and can cause infertility in women. In this study, we assessed the effects of hypothyroidism on T4, TSH, FSH, and LH levels, menstrual cycle length, and dysmenorrhea symptoms. We found that T4, TSH, and FSH levels were

significantly elevated in treated hypothyroid women compared with euthyroid women. In addition, hypothyroidism lengthens the menstrual cycle and causes severe pain and discomfort in women. The pathophysiological process of these reproductive diseases involves direct effects of the hypothalamic-pituitary axis on the ovaries and uterus. Such issues should be considered when treating hypothyroidism to preserve women's fertility.

Key words: *dysmenorrhea; infertility; hypothalamic-pituitary axis; hypothyroidism; preeclampsia*

Kirish

Tiroidit - bu sog'liqni saqlash kasalligi bo'lib, 40% ni tashkil qiladi. umumiy tashxis qo'yilgan endokrin kasalliklar. Qarish, yod tanqisligi, intoksikatsiya va tug'ma nuqsonlar kasallikni keltirib chiqaradigan asosiy xavf omillari hisoblanadi [1] Xususan, hipotiroidizm butun dunyo bo'ylab ayollarning 0,5 dan 2 foizigacha o'z-o'zidan ta'sir qiladi. [2] Qalqonsimon bez gormonlari yoshlarda mitoxondriyal aylanishni faollashtirish orqali organizmning o'sishini va umumiy metabolizmi tartibga soladi. Bundan tashqari, ularning darajasidagi o'zgarishlar termoregulyatsiya, o'sish, rivojlanish va boshqa endokrin va asab regulyatsiya jarayonlariga javob berish kabi bir qator fiziologik patologik kasalliklarga olib kelishi mumkin [3]. Shunga ko'ra, klinik topilmalar tiroidit va ayollarning reproduktiv disfunktsiyasi va bepustlik o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatdi. [4]. Stuckey va boshqalar (2010) in vitro urug'lantirish uchun super-ovulyatsiyaga uchragan hipotiroidizmi bo'lgan ayollarda qalqonsimon stimulyator gormoni (TSH) va estrogen o'rtasidagi qattiq bog'liqlik haqida xabar berishdi. Bunday natijalar gipotalamus-gipofiz o'qi HPA orqali qalqonsimon bez va tuxumdonlar o'rtasidagi ikki tomonlama o'zaro bog'liqlikni isbotlaydi [5]. Keyingi tadqiqotlar ayollarda tiroidit bilan bir qator reproduktiv salomatlik muammolari, jumladan, yurak-qon tomir kasalliklari, homiladorlik, preeklampsi, o'lik tug'ilish va hayz ko'rish bilan bog'liqligini tasdiqladi.

Disregulyatsiya [6-8] Ushbu ishda biz tug'ilish yoshidagi hipotiroidizmning reproduktiv buzilish ko'rsatkichi sifatida ayollarda hayz davrining o'zgarishi bilan bog'liqligini o'rgandik.

Bemorlar va usullar

Tiroiditni tashxislash va kuzatish uchun mahalliy kasalxonaga murojaat qilgan jami 53 nafar ayol (20 yoshdan 45 yoshgacha) ishga qabul qilindi. Ularning

barchasi ishtirok etish uchun yozma ravishda xabardor qilingan rozilik berishdi. Bizning tadqiqot dizaynimiz insonlar ishtirokidagi tibbiy tadqiqotlar uchun Xelsinki axloqiy tamoyillari deklaratsiyasiga muvofiq edi. Ishtirokchilarning ijtimoiy-demografik ko'rsatkichlari va hayz davrining tarixi (umumiy sikl davomiyligi, hayz ko'rish davomiyligi, kuchli og'riq / noqulaylik hissi va oxirgi uch oy davomida ishdan bo'shatish) to'g'ridan-to'g'ri suhbat anketasi orqali qayd etilgan. Statistika tadqiqot uchun so'nggi uch oyning o'rtacha qiymatlari hisobga olingan. Ishtirokchilar orasida 12 bemor hipotiroidizmdan aziyat chekdi va davolash sifatida levotiroksin gormonal almashtirildi. Boshqa ayollar qalqonsimon bezning normal ishlashini ko'rsatdilar. Qondagi tiroksin 4 (T4), qalqonsimon stimulyator gormoni (TSH) luteinlashtiruvchi gormon (LH) va follikulani ogohlantiruvchi gormon (FSH) ning qon aylanish darajasi ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga muvofiq (VIDAS, Biomérieux, Frantsiya) ferment bilan bog'liq floresan tahlili bilan aniqlandi. Qalqonsimon bezning ikki holati o'rtasidagi natijalarni solishtirish uchun X-kvadrat va parametr bo'lmagan Mann-Uitni testi qo'llanildi. Statistika ma'lumotlar Windows uchun SPSS dasturi yordamida amalga oshirildi. 17 (IBM korporatsiyasi), ishonch bilan interval 0,95 dan.

Natijalar va muhokama

Tiroidit odatda yurak va o'pka funksiyasining buzilishi va osteoporoz kabi bir qator patologik kasalliklar bilan bog'liq edi [9] Shuningdek, u turli darajadagi reproduktiv funktsiyani buzishi haqida xabar berilgan [5-8] Shunga ko'ra, biz hipotiroidizm bilan og'riq ayollarda chuqur gormonal buzilishlar namoyon bo'lishini kuzatdik. Ular levotiroksin gormonal almashinuvini olgan bo'lsalar ham, hipotiroidizmi bo'lgan ayollarda evtiroidizm bilan og'riq ayollarga nisbatan tiroksin 4 va qalqonsimon bezni ogohlantiruvchi gormon (T4 va TSH uchun mos ravishda $2,07 \pm 0,76$ ng/L va $2,00 \pm 0,90$ UI/L) sezilarli darajada yuqori bo'lgan. EuT) (T4 va TSH uchun mos ravishda $0,98 \pm 0,09$ ng/L va $1,41 \pm 0,67$ UI/L) (1-rasm).

Hipotiroidizmda follikulani ogohlantiruvchi gormonning sezilarli o'sishi kuzatildi (HypoT va EuT uchun mos ravishda $13,93 \pm 4,87$ UI/L va $6,89 \pm 4,56$ UI/L). Bundan farqli o'laroq, luteinlashtiruvchi gormon (LH) darajasi qalqonsimon bezning ikki holati (EuT va HypoT uchun mos ravishda $9,4 \pm 2,42$ UI/L va $8,94 \pm 4,32$ UI/L) o'rtasida sezilarli farqlarni ko'rsatmadi. Shunga o'xshash topilmalar boshqariladigan va boshqarilmaydigan tiroiditda bir qancha oldingi tadqiqotlarda ham xabar qilingan [5,10,11]. Boshqa klinik natijalar [13,14] bilan kelishilgan holda, hipotiroidizm, shuningdek, hayz davrining umumiy

davomiyligining sezilarli darajada uzayishi (1-rasm) va hayz ko'rish bilan bog'liq kuchli og'riq yoki noqulaylikdan aziyat chekadigan ayollarning yuqori foizi bilan birga keldi (1-jadval). Pirovard bilim shuni ko'rsatadiki, ayollarda hipotiroidizm tufayli nasl berish bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi va tug'ilish qobiliyatini yo'qotish xavfi yuqori. Bunday reproduktiv kasalliklarning rivojlanishi qalqonsimon bezlarni reproduktiv tizimga HPA orqali bog'laydigan teskari aloqa zanjirining buzilishini o'z ichiga olishi mumkin. Darhaqiqat, tiroksin gormonining kamayishi gipotalamus tomonidan TSH va GnRH ning gipersekresiyasiga olib keladi va natijada tuxumdonlar va bachadon siklik faoliyatini tartibga soluvchi FSH, LH, prolaktin (PRL) va jinsiy gormonlar (estrogen va progesteron) ishlab chiqarilishini buzadi [15-17] (2-rasm). Bundan tashqari, tuxumdonlar va bachadon endometriumi qalqonsimon bez gormonlariga sezgirligi isbotlangan, ular steroid gormonlar bilan yadroviy gormon retseptorlari elementlarini birlashtiradi, ular orqali ularning o'zaro bog'lanishi va tuxumdon follikulalarining rivojlanishi, bachadon endometriumi va endometrium hujayralarining vaskulyarizatsiyasi kabi reproduktiv funktsiyalarni tartibga soladi. tarqalishi [18]. Levotiroksin qalqonsimon bez gormonlari etishmovchiligi bo'lgan bemorlarni sezilarli darajada yaxshilashi ko'rsatilgan bo'lsa-da, u erta tug'ilish va prenatal o'sishning kechikishiga olib kelishi mumkin [19], ehtimol homiladorlik paytida gipertenziya va preeklampsiyani qo'zg'atuvchi mexanizm orqali [20-22].

1-rasm: evtiroidizm (EuT) yoki hipotiroidizm (HypoT) bilan og'riq ayollarda T4, TSH, LH va FSH gormonlari darajasi va hayz davrining umumiy uzunligi .

1-jadval: ishtirokchilarning sosyodemografik va dismenhorrea bilan bog'liq tavsifi

	EuT	HypoT
Yosh (yil)	33,4±7,9	38,7±7,8
BMI (kg.m-2)	26,0±5,1	27,4±2,1
Uylangan (%)	0,36	0,08 **
Dismenhorrea bog'liq belgilar		
absenteizm (%)	0,44	0,25
og'ir og'riq (%)	0,37	0,80**
Og'riq davomiyligi (kun)	1,62±1,41	1,50±0,80

2-rasm

2-rasm: Qalqonsimon bez gormonlarining ayollarning hayz davrini tartibga solish bilan aloqasi. E: estrogen, FSH: follikulani ogohlantiruvchi gormon, GnRH: gonadotropinni chiqaradigan gormon, LH: luteinlashtiruvchi gormon, NHRE: yadro gormoni retseptorlari elementi, P: progesteron, PRL: prolaktin T3: tiroksin 3, T4: tiroksin 3, T4: tiroksin 4, relizing gormoni. , va TSH: qalqonsimon bezni ogohlantiruvchi gormon, nuqta chiziq: salbiy orqaga qaytish, o'qlar: gormonlarni ozod qilish yoki ta'sir qilish.

Xulosa. Gipotiroidizm ayollarda keng tarqalgan kasallikdir. Gormonal almashtirish kasallik uchun eng samarali davolash usuli bo'lib qolsa-da, bu reproduktiv kasalliklarga, shu jumladan utero-tuxumdon siklining buzilishiga va

natijada bepushtlikka olib kelishi mumkin. Bu qalqonsimon bez va jinsiy gormonlar almashinuvi ostida bo'lgan ayollarning holatini yaxshilash va nasl berish qobiliyatini saqlab qolish uchun ularning holatini muntazam ravishda klinik kuzatuvdan o'tkazish zarurligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Garmendia Madariaga A, Santos Palacios S, Guillén-Grima F, Galofré JC (2014) Evropada qalqonsimon bez disfunktsiyasining tarqalishi va tarqalishi: meta-tahlil. Klinik Endokrinologiya va Metabolizm jurnali 99 (3): 923-931.
2. Vanderpump MP (2019) Qalqonsimon bez kasalliklari epidemiologiyasi. Qalqonsimon bez va uning kasalliklarida: klinisyen uchun keng qamrovli qo'llanma. Cham : Springer International Publishing Pp : 75-85
3. Hoch FL (1968) Gipertiroidizm va hipotiroidizm biokimyosi. Magistraturadan keyingi tibbiy jurnal 44 (511): 347-362.
4. Acharya N, Acharya S, Shukla S, Inamdar SA, Khatri M va boshqalar. (2011) Reproktiv yoshdagi hipotiroidli ayollarda gonadotropin darajasi. jurnali – Akusherlik va Ginekologiya Hindistonning 61: 550-553.
5. Stuckey BG, Yeap D, Turner SR (2010) In vitro urug'lantirish uchun superovulyatsiya paytida tiroksinni almashtirish: boshqaruvdagi potentsial bo'shliq? Fertillik va bepushtlik 93(7): 2414-e1.
6. Jefferys A, Vanderpump M, Yasmin E (2015) Tiroid disfunktsiyasi va reproduktiv salomatlik. Akusher va ginekolog 17(1): 39-45 .

MUNDARIA

IQTISODIY MAKTAB MARKSIZMNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI VA ISTIQBOLLARI

Jabaraliyev Sherzodbek To'liqinjon o'g'li3

ZAMONAVIY O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORI: MEHNAT BOZORIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Usmonov Axrorbek Iqboljon o'g'li7

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNI

Davlataliyev Saidbek Doniyorbek o'g'li12

MILLIY IQTISODIY XAVFSIZLIK

Tirkasheva Umida O'ktam qizi16

KORXONANING MOLIVAVIY IMKONIYATINI OSHIRISH STRATEGIYALARI

Qurbonov Kamron G'ayrat o'g'li20

TADBIRKORLIK YOSH AVLOD NIGOHIDA

Tursunboyeva Dinara25

O'ZBEKISTONDA TAEKWONDO SPORT TURINI RIVOJLANISHI

Yo'ldashev Jahongir37

A MODULAR AND SCALABLE REMOTE CONTROL SYSTEM WITH RASPBERRY PI

B.O. Jalilov, Sh.I. Mamatov45

HIPOTIROIDIZMDA DISMENOYEYA

A. Daminov, Q.M. Qo'chqorova, S. Ismoilova51

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

